

Série sur les EMS, 1^{re} partie

Améliorer la sécurité de la médication grâce à l'intervention pharmaceutique

© stockadobe.com/Rido

Barbara Lardi, Franziska Zúñiga, Carla Meyer-Massetti

À l'échelle mondiale, un cinquième des patients subissent des préjudices évitables d'origine médicamenteuse selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les pharmaciens peuvent, grâce à l'assistance pharmaceutique des établissements médico-sociaux, contribuer grandement d'une part à l'identification d'une polymédication inadéquate et d'autre part à la réduction des erreurs de médication.

Cet article, qui est le premier d'une série en trois parties, ne remplacera pas la formation continue approfondie dans le domaine de l'assistance des institutions. Il vise plutôt à montrer le grand potentiel qui existe à ce niveau pour les pharmaciennes et pharmaciens afin de les inciter à acquérir les compétences nécessaires en suivant les cours proposés. Tant les études menées en Suisse que les revues

systématiques internationales fournissent de précieuses informations sur les activités pharmaceutiques et leurs effets dans les EMS. Cet article propose de mener une réflexion à ce sujet. Il présente en outre les résultats d'enquêtes réalisées dans des EMS en Suisse ainsi que les outils développés dans ce contexte pour la pratique quotidienne.

La polymédication dans les EMS augmente

Le nombre de personnes qui résident dans un EMS est de plus en plus grand. Entre 2012 et 2017 en Suisse, environ 1,5 % de la population âgée de 65 à 79 ans vivait dans un EMS, et ce pourcentage atteignait 15,7 % pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Jusqu'en 2021, le pourcentage dans la tranche d'âge 65-79 ans était déjà passé à 3,9 %, soit une augmentation de 24,5 %.

Avec la multimorbidité croissante liée à l'âge, la hausse parallèle de la polymédication chez les résidents d'EMS constitue un défi de taille. Dans l'étude SHELTER, réalisée dans huit pays européens, en moyenne 49,7 % des résidents étaient concernés par la polymédication (définie ici comme le fait de prendre au moins cinq médicaments). Une analyse basée sur les données des caisses-maladie suisses de 2017 a montré que les résidents des EMS se voyaient prescrire en moyenne 9,3 médicaments et que 85 % des résidents d'EMS étaient concernés par la polymédication (définie comme ≥ 5 prises de médicaments différents dans l'intervalle de trois mois). Le problème (potentiel) a été décelé et depuis 2019, les institutions sont tenues, conformément à la loi sur l'assurance-maladie (art. 59a LAMal), de fournir à l'Office fédéral de la santé publique les indicateurs de qualité médicaux, que celui-ci publie ensuite dans un rapport. L'un de ces indi-

cateurs évalue la polymédication (ce sujet sera traité plus en détail dans le deuxième et le troisième article de la série). La polymédication en elle-même n'est pas forcément inappropriée, mais elle est associée à une augmentation des problèmes d'origine médicamenteuse (POM), au nombre desquels figurent les erreurs de médication (EM). En ce qui concerne la détection d'une polymédication inadéquate, nous renvoyons à la série Gériatrie en trois parties : « Polypharmacie inappropriée : l'identifier et y remédier », parties 1 et 2, et « Déprescription : deux cas pratiques », parue dans les numéros 5, 6-7 et 8 du pharmaJournal de 2023.

Assistance pharmaceutique des EMS

Dans beaucoup de cantons, il faut disposer d'un système d'assurance qualité pour tenir une pharmacie d'EMS centrale et une assistance pharmaceutique est requise, la définition de la pharmacie centrale étant variable en fonction du canton. Le présent article se concentre sur la situation en Suisse alémanique. En ce qui concerne la situation en Suisse romande, nous renvoyons au projet Simple-ID d'Unisanté dans les cantons de Vaud et de Fribourg, dont le premier bilan très positif a été présenté dans le numéro 3/2025 du pharmaJournal (« Déprescription : le projet Simple-ID montre ses premiers effets »).

Les processus ayant trait à la médication dans les établissements médico-sociaux sont complexes. Une prescription médicale correcte joue certes un rôle clé pour la sécurité de la médication, mais les processus logistiques ont également une importance décisive. Ceux-ci vont de la commande à la mise à disposition et à l'administration en passant par la livraison et la conservation, sans oublier la documentation et le suivi thérapeutique des médicaments, etc. Chaque canton a ses propres directives : en fonction du lieu, les pharmacies d'EMS peuvent être gérées par des médecins ou des pharmaciens en tant que responsables techniques (Rt), une assistance pharmaceutique consiliaire est prescrite et l'implication de la pharmacie se limite à l'approvisionnement en médicaments (voir Fig. 1).

Dans ce patchwork de possibilités et/ou d'obligations (dans certains cantons, il faut p. ex. disposer d'une autorisation de commerce de détail ou d'une autorisation de pharmacie d'institution pour gérer une pharmacie d'EMS), les pharmaciens doivent s'affirmer, de même que tirer profit de leurs atouts et de leurs compétences dans le domaine de l'assistance globale des institutions, tout en tenant compte des besoins des résidents en tant que personnes. Une étude transversale multicentrique réalisée dans 118 EMS en Suisse a cherché à déterminer la mesure dans laquelle les pharmaciens étaient impliqués dans les processus liés à la médication (Favez et al. 2023, données de 2018 et

Cours « Assistance pharmaceutique d'institutions »

Le cours « Assistance pharmaceutique d'institutions de santé » créé par pharma-Suisse montre comment mettre en place un système d'assurance-qualité (SAQ) approprié dans les institutions et enseigne d'autres aspects importants en gestion. Le cours en présentiel existe en français et en allemand et se déroule sur trois jours précédés d'une préparation asynchrone ; l'obtention du certificat FPH requiert en outre l'accomplissement autonome d'autres tâches. Vous trouverez d'autres informations sur le cours et les prochaines dates ici : <https://pharmasuisse.org/fr/profession-et-formation/offre-de-cours/cours-assistance-pharmaceutique-dinstitutions-du-systeme-de>

2019). En Suisse alémanique, l'assistance pharmaceutique consiliaire s'est le plus souvent limitée à des aspects purement logistiques du processus de médication relatif à la gestion, au développement et au suivi d'un système d'assurance qualité. Une grande partie des compétences cliniques et pharmaceutiques est donc restée inexploitée. Cette étude a toutefois aussi montré que les mesures organisationnelles et basées sur l'infrastructure visant à augmenter la sécurité de la médication étaient plus fréquentes dès lors qu'une assistance pharmaceutique avait été mise en place.

Outre les aspects techniques et logistiques, une activité de conseil offre peut-être aussi l'opportunité d'apporter aux EMS une assistance clinique et pharmaceutique complémentaire. Une telle activité clinique a eu un impact direct sur les normes de qualité des EMS. Par exemple, 21,3 % des EMS employant des pharmaciens cliniques disposaient d'une liste de MPI (= médicaments potentiellement inappropriés pour les personnes âgées) tandis que les EMS sans activité pharmaceutique clinique d'un pharmacien n'étaient que 4,4 % à tenir une telle liste. De même, plus de la moitié des EMS ayant un soutien pharmaceutique clinique avaient pris des mesures pour réduire la polymédication, alors que moins d'un quart des homes sans pharmaciens cliniques avaient mis en œuvre de telles mesures. Ce modèle a également été confirmé pour les autres processus examinés concernant la sécurité de la médication. Cela souligne

Figure 1. Responsabilités variables de la pharmacie d'EMS en fonction du canton.

Un pharmacien (A) ou un médecin (B) peut être annoncé comme responsable technique (Rt) auprès de l'organe de contrôle des produits thérapeutiques. Si le responsable technique est un médecin, certains cantons exigent qu'une activité de conseil soit dispensée par un pharmacien consultant. Enfin, il y a des cantons dans lesquels aucune assistance pharmaceutique n'est prescrite (C). Indépendamment de ces modèles, les EMS peuvent se procurer les médicaments auprès d'une pharmacie de la région, par le biais du médecin de l'EMS titulaire d'une autorisation de remettre les médicaments ou encore, sur la base d'une autorisation correspondante, auprès d'un grossiste. De plus, les exigences relatives à l'autorisation de gérer une pharmacie d'EMS centrale sont variables, contrairement à celles sur la conservation des médicaments personnels des résidents.

Source : autrices

l'importance d'une bonne assistance pharmaceutique dans les EMS.

En raison de leur solide formation pharmaceutique, les pharmaciens peuvent apporter une aide précieuse aux établissements médico-sociaux dans tous les domaines spécifiques du processus de médication. Ce premier article de la série s'intéresse plus particulièrement aux interventions pharmaceutiques visant à augmenter la sécurité de la médication et à la formation des équipes soignantes dans ce domaine. Le deuxième article portera sur l'indicateur de qualité médical de la « polymédication » et le troisième article sera consacré à l'introduction du nouvel indicateur « *medication review* », dont l'application dans les EMS est en train d'être testée.

Soutien pharmaceutique dans la gestion des incidents critiques

Des erreurs peuvent se produire à tous les niveaux du processus de médication. Dans l'usage linguistique anglais, on définit trois genres différents de problèmes d'origine médicamenteuse ou induits par la médication (POM; en anglais: MRP = *medication-related problem*), qui sont représentés schématiquement dans la figure 2.

Afin de déterminer systématiquement les sources d'erreur, les cinq catégories principales ayant un impact sur la sécurité de la médication ont été définies dans une revue de grande envergure (Al-Jumaili A. A. et Doucette W. R., 2017): il s'agit des personnes, de l'organisation, des outils et de la technologie, des tâches ainsi que des facteurs environnementaux. Ces différents facteurs sont expliqués ci-après. Dans tous les domaines spécifiques, les pharmaciens peuvent se rendre utiles et contribuer à améliorer la qualité en assumant leur fonction d'assistance consiliaire et éventuellement en la développant. Ces explications ne sont pas de nature générale, mais doivent souligner les aspects comportant pour les pharmaciens des possibilités d'intervention qui revêtent une importance particulière dans la pratique quotidienne des établissements médico-sociaux.

1. Impact des personnes impliquées sur la sécurité de la médication

Résidents

Le nombre de résidents de l'EMS, leur âge, le nombre et le genre de médicaments, ainsi que le nombre et le genre de comorbidités ont certes une grande influence sur le

nombre d'erreurs de médication et d'effets indésirables médicamenteux (EIM), mais l'EMS ne peut contrôler ces facteurs que moyennement. La pharmacie, en revanche, peut, grâce à des formations ciblées, axées sur le type de population de l'EMS, sensibiliser les soignants aux événements médicamenteux indésirables (EMI) auxquels il faut s'attendre très souvent, en évoquant les groupes de médicaments ayant un grand potentiel d'EMI. Les groupes de médicaments trouvés fréquemment et les EMI correspondants sont énumérés dans le tableau 1 (page 19). Il est évident que de très nombreux effets indésirables médicamenteux augmentent directement ou indirectement le risque de chute. Celui-ci augmente forcément avec l'âge, mais il a fortement été associé à la prise d'anticonvulsivants, d'antidépresseurs ou de thiazides (Spector W. et al. 2007). Le fait de réduire au minimum nécessaire ces médicaments à haut risque peut diminuer les EMI.

Formation adéquate du personnel

Dans la pratique quotidienne, la question de savoir qui a les compétences de mettre à disposition, de contrôler et d'administrer les médicaments se pose systématiquement. Une liste d'ARTISET (fédération des associations de branche CURAVIVA, IN-SOS et YOVITA) donne ici des points de repère sur tous les actes ayant trait à la mise à disposition et à l'administration de médicaments (Fiche d'information Actes médico-techniques 2022, www.artiset.ch).

Il est également envisageable que les institutions, en accord avec le responsable technique, puissent procéder à des extensions de compétences par le biais de formations postgrades internes ou externes pour certains groupes professionnels tels que les aides-soignants, ces compétences étant représentées dans une matrice. Les tâches journalières doivent être organisées de telle sorte que tous les membres du personnel sachent qui peut accomplir quel acte. Inversement, si les membres du personnel ne se sentent pas à la hauteur d'une tâche, il leur appartient de prendre la responsabilité de le dire, même s'ils ont acquis la compétence nécessaire à cette fin. L'expérience montre qu'il est judicieux de ne pas confier le travail avec les médicaments à une ou deux personnes uniquement, de sorte que d'autres personnes puissent au besoin intervenir et apporter leur aide.

Figure 2. Représentation schématique des liens entre EIM, EM et EMI.

Dans la catégorie des EMI, on classe tous les effets indésirables médicamenteux dus à la médication et involontaires, qui rendent nécessaires un suivi thérapeutique des médicaments, une intervention médicale ou une hospitalisation ou qui entraînent le décès. Dans une revue systématique américaine englobant 60 études (A. A. Al-Jumaili et al., 2017) entre 1,89 et 10,8 EMI pour 100 mois-résident ont été trouvés dans des EMS. Les EMI particulièrement fréquents étaient les hémorragies, les hypoglycémies, les chutes et les fractures osseuses. Les erreurs de médication (EM) et leurs conséquences sont en principe considérées comme évitables (couleur orange-rouge à rouge selon le degré de gravité), tandis que les EIM ne sont pas évitables, même en cas d'utilisation correcte, et peut-être même prévisibles et/ou traitables. Dans les faits, heureusement, toutes les EM n'entraînent pas un EMI qui met la santé en danger.

Source: autrices

Tableau 1. Médicaments associés à un grand potentiel d'EMI (adapté d'Al-Jumaili A. A. 2017).

Groupe de médicaments		ADE/EMI	Remarques
Psychotropes	Antipsychotiques	Chute, fracture, délire	
	Antidépresseurs	Chute, fracture, délire	Antidépresseurs favorisant l'endormissement : à administrer le soir
	Anxiolytiques	Chute, fracture	
	Hypnotiques	Chute, fracture	Privilégier courte demi-vie
	Anticonvulsivants	Chute, fracture	
Anticoagulants	Notamment warfarine (non commercialisée en Suisse) et phenprocoumone	Hémorragies, événements thromboemboliques	12,8% des EMI auraient été évitables dans l'étude; la plupart des EMI sont survenus en raison d'un suivi thérapeutique des médicaments inadéquat ou d'un retard dans l'adaptation du traitement aux résultats des analyses de laboratoire.
Médicaments pour le système cardiovasculaire	Thiazides (diurétiques)	Chute, fracture Trouble aigu de la fonction rénale Troubles électrolytiques	A cause du besoin nocturne d'uriner
	Inhibiteurs de l'ECA	Trouble aigu de la fonction rénale	
	Antagonistes du récepteur de l'angiotensine II	Trouble aigu de la fonction rénale	
	Digoxine	Problèmes circulatoires, risque de chute	
Opioides	PIM/MPI: dihydrocodéine, codéine (comme analgésique), péthidine, tramadol, tapentadol, méthadone, lévométhadone FORTA C (= discutable) utilisation primaire de tilidine ou d'oxycodone plus naloxone, morphine	Constipation Chute, fracture, délire	Alternatives, p. ex. FORTA B (= bénéfique): opioides (p. ex. buprénorphine, oxycodone, hydromorphone, tramadol)
Antibiotiques		(Clostridium difficile) Diarrhée, gastrite Insuffisance rénale aiguë	Attention : problèmes d'absorption des liquides et des aliments
Antidiabétiques	Notamment metformine, insuline	Hypoglycémie Risque de chute	

Tableau 2. Causes des erreurs fréquemment commises dans le cadre de l'activité de conseil dans les EMS.

Cause	Erreur observée	Conséquence possible	Aide possible
Manque de compréhension pour le fait que des réactions chimiques peuvent se produire une fois qu'un récipient a été ouvert	Différence entre la date d'expiration et le délai d'utilisation non comprise; nouvelle date de péremption après ouverture non notée	Grave mise en danger des résidents pour cause d'administration d'un médicament périmé ou contaminé	Mise à disposition de listes de délais après ouverture pour le conditionnement en gros et étiquettes pré-imprimées avec champ pour noter la date d'ouverture et la nouvelle date de péremption
Manque de connaissances sur la galénique, les principes de la libération retardée ou la protection de l'estomac, etc.	Les comprimés sont coupés ou broyés, alors que cela n'est pas autorisé	EMI possibles pour cause de perte d'efficacité ou de surdosage	Mise à disposition de listes ou de liens récents et fiables; élargissement de l'assortiment pour éviter de devoir couper les médicaments
	Comprimés (coupés en deux) stockés à l'air libre sans clarifications sur la stabilité	EMI possibles pour cause de dégradation du principe actif; risque que les comprimés entamés ne soient pas remis dans le bon emballage	Aide proposée pour clarifier et évaluer la stabilité
Manque de connaissances sur les incompatibilités médicamenteuses	Mélange de plusieurs médicaments superflus; administration parallèle de préparations parentérales ou sans rinçage; mauvais solvant ou mauvaise solution porteuse	Formation d'un complexe ou précipitations possibles	Listes de compatibilités pour des associations de médicaments fréquentes
Manque de compréhension du principe du «double contrôle» correct	La même personne prépare et contrôle les médicaments; deux personnes n'effectuent pas le double contrôle de façon indépendante l'une de l'autre	Confusions possibles	Formation Utilisation évent. d'un scanner de codes
Contrôle des stupéfiants	Comptabilité selon la dernière entrée et pas selon la situation effective	Report d'erreurs dans la comptabilité	Formation Vérification stricte
Erreur dans le prélèvement de liquides	Confusion entre les unités de dosage (gouttes, millilitres, pipettes graduées)	Surdosage ou sous-dosage avec conséquences cliniques	Choix de l'assortiment en connaissance de cause; mise à jour systématique des données électroniques : mise à disposition d'aides au dosage
Confusions « noms semblables », « aspects semblables »	Acceptation de prescriptions par oral sans vérification du document; lieu de stockage avec potentiel de confusion	Administration du mauvais médicament	Définition d'une liste d'assortiment; optimisation du rangement dans l'armoire à médicaments, information scrupuleuse en cas de substitution, p. ex. pour cause de ruptures d'approvisionnement
Réutilisation des propres médicaments des résidents	Conditions de stockage incertaines Interdiction juridique sans le consentement écrit des propriétaires	Pertes de qualité du traitement pour cause de problèmes de qualité	Vérification régulière du stock; directives relatives à la réutilisation des propres médicaments des résidents

Avec la pénurie croissante de personnel, nous nous voyons de plus en plus confrontés à des situations dans lesquelles le personnel doit préparer et/ou administrer les médicaments, même sans connaissances pharmaceutiques de base. Il est donc d'autant plus important que les pharmaciens exerçant une activité de conseil investissent dans la formation des équipes d'assistance. Une étude belge a montré que les formations dispensées par les pharmaciens sur l'utilisation correcte des médicaments et les interactions médicamenteuses ont réduit significativement le pourcentage d'erreur lors de la préparation et de l'utilisation de médicaments (Verrue CL et al. 2010).

Pour le personnel soignant, le travail administratif engendré par les processus liés à la médication prend souvent un temps énorme et il n'est pas rare qu'il y ait un manque de compréhension des tenants

et des aboutissants ainsi que de l'importance d'un double contrôle indépendant systématique ou d'une documentation sans faille. Il faut également prendre en considération le fait que pour nous les pharmaciens, le processus de médication est l'élément central. Il est également important pour les soignants, mais, parmi toutes les prestations de soins, il ne représente toutefois qu'un domaine spécifique. Il faut donc sensibiliser systématiquement les soignants aux points délicats d'un point de vue pharmaceutique. Cet aspect est encore plus important dans les institutions médico-sociales, dans lesquelles seule une petite partie des personnes en charge de l'accompagnement, si tant est qu'il y en ait, a une formation paramédicale de base. Les erreurs observées fréquemment dans l'environnement des autrices et les mesures possibles à en déduire sont mentionnées dans le tableau 2 à la page 19.

2. Facteurs organisationnels

Collaboration interprofessionnelle et joignabilité du personnel médical

Une bonne joignabilité ainsi qu'une présence sur place du corps médical et pharmaceutique pour pouvoir lui demander des précisions en cas de doutes ou d'incertitudes sont essentielles pour permettre aux EMS de réduire leurs erreurs de médication. Des études réalisées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Belgique et au Canada ont démontré qu'en l'absence d'une collaboration interprofessionnelle ou quand celle-ci n'était pas optimale, les erreurs de médication augmentaient. En Suisse alémanique, de façon générale, les EMS sont nettement plus nombreux à collaborer avec des pharmaciens (87,1 %) que ce qui est prescrit par la loi (69,2 % avec des dispositions réglementaires qui varient en fonction des cantons). Cela montre que les EMS considèrent que la collaboration interprofessionnelle avec des pharmaciens est un avantage.

Annonce

Conseils pour la pratique

Le fait qu'il n'y ait aucune erreur documentée ou déclarée ne veut pas dire que le travail est parfait ; c'est plutôt le signe d'une mauvaise culture de l'erreur.

- Il faut gagner la confiance du personnel soignant. Pour beaucoup, la fonction de pharmacien en EMS est nouvelle et nécessite donc que l'on s'y habitue.
- Il convient d'encourager les soignants à ne pas dissimuler les erreurs découvertes, par peur des conséquences, mais au contraire à les annoncer systématiquement.
- Il faut transmettre les erreurs signalées en fonction des procédures définies et les traiter de manière proactive pour garantir le feed-back.
- Il faut montrer aux soignants, sur la base d'exemples concrets, comment la déclaration d'erreurs peut entraîner ou a déjà entraîné une amélioration. Un CIRS doit être un système d'apprentissage, afin de pouvoir tirer à temps les enseignements nécessaires des erreurs qui n'ont pas encore entraîné de dommages corporels.
- «Just Culture» est un projet de la Fondation Sécurité des patients Suisse qui vise à aider à établir une culture positive de l'erreur (www.patientensicherheit.ch/fr/recherche-developpement/just-culture-fr/).

« Les systèmes de déclaration des erreurs sont indispensables, dans tous les secteurs des soins, y compris les soins de longue durée, car on ne peut apprendre des erreurs que si celles-ci sont saisies et analysées de façon systématique », affirme Helmut Paula, responsable du CIRNET (*Critical Incident Reporting and Reacting Network*), Fondation Sécurité des patients Suisse.

Existence d'un système de déclaration des erreurs

Contrairement aux institutions de soins aigus, dans lesquelles les systèmes de déclaration des erreurs sont déjà bien en place, tous les établissements de soins de longue durée étudiés n'étaient pas dotés d'un tel système. En dehors des possibilités techniques, une culture positive de l'erreur revêt une importance fondamentale selon la revue systématique d'Al-Jumaili et al. (2017). Dans de nombreux EMS ayant participé à des études, les erreurs n'étaient pas documentées par crainte de la répression. C'est pourquoi il convient si possible d'entretenir un système de déclaration anonyme (*Critical Incident Reporting System* = CIRS), dans lequel tous les groupes professionnels peuvent signaler des incidents

critiques sans avoir à craindre les préjudices subséquents. Les pharmaciens assurant l'assistance doivent avoir accès à ces déclarations CIRS pour pouvoir engager des mesures adéquates d'amélioration de la qualité avant la survenance de conséquences dommageables. Les résidents ou leurs proches peuvent annoncer des irrégularités sur la plateforme PatBox, gérée conjointement par l'Organisation suisse des patients (OSP) et la Fondation Sécurité des patients Suisse (www.patbox.ch).

Il faut que l'importance d'une documentation des erreurs dans les soins soit comprise et acceptée pour que cette démarche prenne tout son sens. Il faut encourager les soignants à documenter toutes les erreurs, car cela permet d'inférer des mesures d'amélioration de la sécurité et ainsi, en général aussi, des simplifications au niveau des processus. Celles-ci servent en fin de compte non seulement à améliorer la sécurité de la médication des résidents, mais aussi leur propre sécurité. En tant que spécialistes extérieurs, les pharmaciens ont ici la possibilité de contribuer à une culture positive de l'erreur en montrant dans les formations comment les erreurs signalées ont entraîné des améliorations internes (voir exemple de cas). La participation active au projet CIRNET de la Fondation Sécurité des patients Suisse (www.patientensicherheit.ch/fr/cirnet-3/) est particulièrement précieuse. En concordance avec les recommandations de l'OMS, ce projet collecte et analyse des déclarations CIRS au niveau suprarégional et aide à réagir de manière proactive aux déclarations CIRS ayant une importance générale dans d'autres EMS. Tandis que les annonces ou l'alimentation d'un CIRS en informations interviennent selon une démarche volontaire sur le plan juridique, il existe une obligation de documentation

dans les dossiers respectifs des résidents, qui n'est pas automatiquement réputée exécutée avec la déclaration dans le CIRS.

L'influence des pharmaciens dans les domaines de la technologie, des processus de travail et de l'environnement de travail sera traitée dans le deuxième article de cette série. De plus, la collecte des indicateurs de qualité médicaux et les outils nécessaires à cette fin seront présentés dans celui-ci. ■

Adresses de correspondance

D^r sc. nat. Barbara Lardi-Studler
barbara.lardi@hin.ch

Prof. D^r phil. Carla Meyer-Masseti
carla.meyer-masseti@unibe.ch

Pour la littérature, consulter les autrices

Exemple de cas de déclaration d'erreur

Dans un EMS, les médicaments étaient toujours préparés pour une semaine. Le deuxième jour, une erreur de dosage a été découverte et signalée. La même erreur a été annoncée chaque jour pour le reste de la semaine. Lors de la visite de la pharmacienne consultante, le protocole d'erreurs a été analysé avec la responsable de la pharmacie de l'établissement médico-social et la direction du service des soins. Il s'est avéré que l'instruction n'avait pas été donnée au personnel soignant de vérifier, après la découverte d'une erreur, si celle-ci n'avait pas été commise aussi pour les jours restants de la semaine, de façon à pouvoir apporter la correction nécessaire le cas échéant. Cette instruction a alors été ajoutée dans le système d'assurance qualité et le personnel soignant a été formé en conséquence. Aucune erreur répétitive ne s'est plus produite par la suite dans cet établissement.

Abréviations/termes importants

ADE/EMI	Adverse drug event	Événement médicamenteux indésirable
ADR/EIM	Adverse drug reaction	Effet indésirable médicamenteux
CIRS	Critical Incident Reporting System	Système de déclaration des incidents critiques
Déprescription	Réduction ciblée et surveillée des dosages et/ou des traitements	
RT	Responsable technique	
ME/EM	Medication error	Erreur de médication
IQM	Indicateur de qualité médical	
MRP/POM	Medication related problem	Problème d'origine médicamenteuse
PIM/MPI	Potentially inappropriate medication	Médication potentiellement inappropriée